

Blocos Cerâmicos Prensados Não Convencionais: Caracterização Termoestrutural e Aplicação em Alvenaria Estrutural

MADALENA, Jonathan de Andrade Paula¹; CERQUEIRA, Niander Aguiar¹; ROLIN,
Alessandro da Silva¹; PEDROTI, Leonardo Gonçalves²

¹Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Laboratório de Engenharia Civil (LECIV), Campos dos Goytacazes – RJ – Brasil.

²Universidade Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Engenharia Civil, Viçosa – MG – Brasil.

✉ niander@uenf.br

Resumo

Os Blocos Cerâmicos Extrudados, Prensados e Queimados (BCEPQ) constituem um componente não convencional de alvenaria estrutural, desenvolvido para conciliar racionalização construtiva, eficiência térmica e desempenho mecânico em situação de incêndio. Este trabalho apresenta a caracterização físico-mecânica e térmica desses blocos e de elementos de alvenaria (prismas e pequenas paredes) submetidos a ações termoestruturais, com apoio de modelagem numérica pelo Método dos Elementos Finitos. A metodologia abrangeu o preparo controlado da matéria-prima argilosa, a conformação por prensagem, secagem e queima dos BCEPQ, bem como a determinação de propriedades geométricas, absorção de água, massa específica aparente seca, condutividade e efusividade térmica, resistência à compressão e parâmetros de elasticidade. Os blocos apresentaram dimensões em conformidade com a NBR 15270-1, absorção média de 22,83% e resistência média à compressão em torno de 8,3 MPa, compatível com o emprego em alvenaria estrutural. Ensaio térmicos indicaram condutividade da ordem de 0,5 W/mK e efusividade próxima de 900 W·s^{1/2}/m²·K, revelando comportamento isolante moderado e boa capacidade de armazenamento de calor, aspectos relevantes para o desempenho frente a gradientes térmicos severos. Prismas constituídos por cinco fiadas e pequenas paredes foram ensaiados em temperaturas entre 30 °C e 1000 °C, permitindo identificar modos de ruptura e a evolução da capacidade resistente com o aumento da temperatura. Os resultados indicaram manutenção da integridade estrutural até faixas elevadas de aquecimento, com degradação gradual, porém sem colapso frágil imediato. Os dados experimentais foram utilizados para calibração de modelos numéricos no software ANSYS, obtendo-se correlação global em torno de 82% entre deslocamentos e tensões simuladas e observadas em laboratório. Os resultados confirmam que os BCEPQ apresentam desempenho termoestrutural compatível com requisitos de segurança ao fogo e estabilidade, evidenciando

seu potencial como componente cerâmico inovador para sistemas de alvenaria estrutural mais eficientes e ambientalmente sustentáveis.

Palavras-chave: BCEPQ; alvenaria estrutural; análise termoestrutural; propriedades térmicas; modelagem numérica.

1. Introdução

Os blocos cerâmicos utilizados no Brasil são regulamentados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da ABNT NBR 15270-1 (2023), que define requisitos dimensionais e de desempenho [1]. Contudo, avanços tecnológicos têm buscado aprimorar o processo produtivo e o desempenho mecânico e térmico desses materiais, especialmente diante de solicitações severas, como em situações de incêndio.

Pesquisas sobre o desempenho ao fogo da alvenaria mostram que o aumento da temperatura modifica os mecanismos de ruptura, intensificando a fissuração e alterando a interação entre blocos e juntas de argamassa [2]. Esse comportamento evidencia a complexidade da resposta termoestrutural desses sistemas e demonstra que prismas submetidos a altas temperaturas não podem ser avaliados apenas com base nas propriedades das unidades isoladas, exigindo análise integrada do elemento composto.

Leal et al. (2021) [3] investigaram a resistência térmica e residual de blocos, prismas e pequenas paredes, evidenciando uma redução significativa da capacidade resistente em função do tempo de exposição e do número de faces expostas ao fogo, com perda substancial de resistência à compressão após curvas de incêndio padronizadas tais como a ISO 834.

De forma semelhante, Bošnjak, Gambarelli e Mešković [4] demonstraram que a interação entre unidades cerâmicas e argamassa é determinante no modo de ruptura de prismas após aquecimento, evidenciando a complexidade dos danos térmicos.

No Brasil, estudos também focam em prismas e paredes: Menegon, Graeff e Silva Filho [5] analisaram efeitos da expansão térmica, juntas e isolamento, enquanto Vasconcelos, Pires e Silva [6] investigaram critérios de falha sob a curva ISO 834, incluindo isolamento, estanqueidade e resistência.

A cerâmica vermelha apresenta boas propriedades, como resistência adequada, baixa condutividade térmica e alta durabilidade [7, 8]. Contudo, seu comportamento em altas temperaturas ainda é um desafio, devido a mudanças microestruturais que afetam propriedades mecânicas e térmicas. [9, 10].

A exposição de materiais cerâmicos a altas temperaturas provoca transformações físico-químicas e mineralógicas, como desidratação, desidroxilação e formação de novas fases cristalinas, alterando a microestrutura e a distribuição de tensões internas [11,12]. Essas mudanças impactam diretamente a resistência e a rigidez dos elementos de alvenaria em

situação de incêndio. Além disso, propriedades como condutividade térmica e efusividade influenciam a propagação de calor e o desenvolvimento de tensões térmicas, contribuindo para a formação e evolução de fissuras [13].

Estudos recentes destacam a importância de análises termomecânicas acopladas, considerando simultaneamente propriedades térmicas e mecânicas [14, 15]. Nesse cenário, o Método dos Elementos Finitos (MEF) tem sido essencial para simular o comportamento de estruturas submetidas ao fogo.

A modelagem numérica via MEF permite prever tensões, deformações e gradientes térmicos em diferentes condições, sendo que sua calibração com dados experimentais possibilita validar modelos constitutivos e estender sua aplicação a situações não ensaiadas em laboratório.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo caracterizar física, mecânica e termicamente os BCEPQ e avaliar o comportamento de prismas e pequenas paredes submetidos a temperaturas de até 1000 °C, associando investigação experimental e modelagem numérica.

2. Materiais e métodos

2.1. Bloco cerâmico utilizado

Figura 1 – Dimensões dos blocos cerâmicos.

2.2. Caracterização físico-mecânica

Os BCEPQ foram produzidos a partir de argila preparada de forma controlada, com homogeneização, ajuste de umidade e prensagem mecânica. Após a moldagem, passaram por secagem e queima em forno com controle térmico, garantindo adequada sinterização e estabilidade dimensional.

As dimensões geométricas foram verificadas conforme os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 15270-1 [1]. A caracterização física incluiu a determinação da absorção de água e da massa específica aparente seca. A caracterização mecânica envolveu ensaios de compressão para obtenção da resistência média, e os parâmetros de elasticidade foram estimados de acordo com a ABNT NBR 16868-1 [16]. Adicionalmente, foram determinados parâmetros térmicos, como condutividade e efusividade térmica, fundamentais para a análise do comportamento sob gradientes térmicos severos.

Os procedimentos para caracterização física dos materiais compreenderam a determinação dos limites de consistência e a realização do ensaio de compactação Proctor Normal. O ensaio foi conduzido de acordo com as diretrizes da NBR 7182 [17], com o objetivo de determinar a densidade seca máxima e a umidade ótima de compactação do solo estudado.

2.3. Configuração dos elementos de alvenaria

Para avaliar o comportamento estrutural em nível de sistema, foram confeccionados prismas com cinco fiadas de blocos (Figura 2). A geometria, o arranjo e as condições de apoio dos prismas e das pequenas paredes foram definidos para garantir representatividade estrutural e repetibilidade experimental, com preparo dos elementos baseado em alinhamento e controle geométrico para minimizar excentricidades e imperfeições iniciais.

Figura 2 – Bloco cerâmico: (a) alinhamento horizontal; (b) alinhamento vertical; (c) alinhamento central; (d) alinhamento horizontal, vertical e central.

Os procedimentos adotados para a realização dos ensaios em pequenas paredes tiveram como base a ABNT NBR 16868-3 [18]. Foram seguidos os mesmos procedimentos aplicados aos prismas, com o objetivo de minimizar a excentricidade e garantir maior confiabilidade aos resultados (Figura 3).

Figura 3 – Pequenas paredes: (a) alinhamento central e horizontal; (b) alinhamento vertical.

2.4. Procedimento de exposição térmica e ensaios mecânicos

Os prismas foram submetidos a aquecimento controlado em faixas de temperatura variando de 30 °C a 1000 °C. O protocolo térmico foi definido de modo a permitir avaliação da degradação progressiva das propriedades mecânicas.

Após exposição térmica, os corpos de prova foram ensaiados à compressão para determinação da resistência residual e análise do comportamento deformacional. Foram monitorados deslocamentos, evolução da fissuração e modos de ruptura, permitindo identificar a influência da temperatura na capacidade resistente e na rigidez do sistema.

2.5. Modelagem numérica pelo método dos elementos finitos

A modelagem e análise numérica foram realizadas no software ANSYS 2024 R1 [19], baseado no Método dos Elementos Finitos, amplamente reconhecido pela robustez em simulações estruturais e térmicas. Foram analisados quatro prismas com cinco fiadas de blocos cerâmicos, sem argamassa, nas temperaturas de 30°C, 600°C, 800°C e 1000°C, conforme o modelo experimental. O uso do software permitiu aplicar condições de contorno realistas e refinamento adequado da malha, sendo adotada a malha Hex Dominant Mesh (Malha Hexaédrica Dominante) para melhor representação geométrica e distribuição uniforme dos esforços, garantindo maior precisão na análise termoestrutural (Figura 4).

Figura 4 – Disposição da malha dos prismas 1, 2, 3 e 4.

A escolha da malha Hex Dominant visa maior precisão nas simulações, especialmente em análises termoestruturais, onde a distribuição de tensões e calor exige maior fidelidade. Esse tipo de malha também reduz o custo computacional, pois elementos hexaédricos demandam menos integrações por volume e apresentam melhor desempenho que tetraédricos, sendo uma solução equilibrada entre precisão e eficiência. Os parâmetros constitutivos foram calibrados com base em resultados experimentais, permitindo comparar respostas numéricas e experimentais e avaliar a capacidade do modelo em reproduzir o comportamento observado.

3. Resultados

3.1. Matéria-prima – argila

A caracterização física dos BCEPQ envolveu a determinação dos limites de Atterberg (Figura 5), e os índices de consistência, descritos na Tabela 01. Esses parâmetros são essenciais para avaliar a plasticidade da argila utilizada na fabricação dos blocos, influenciando diretamente sua processabilidade e desempenho mecânico. Os resultados obtidos indicam um limite de liquidez de 56%, um limite de plasticidade de 24% e um índice de plasticidade de 32%. Esses valores são condizentes com solos argilosos de alta plasticidade, o que sugere um bom potencial para conformação cerâmica.

Figura 5 – Determinação dos limites de Atterberg.

Os resultados do limite de liquidez apresentaram comportamento coerente com a literatura clássica da Mecânica dos Solos, evidenciando a relação não linear entre número de golpes e teor de umidade [20]. O elevado coeficiente de determinação obtido no ajuste confirma a consistência experimental e a confiabilidade dos dados (Tabela 1).

Tabela 1 – Determinação dos índices de consistência.

Índices	Valores obtidos
Limite de Liquidez (%)	56
Limite de Plasticidade (%)	24
Índice de Plasticidade (%)	32

No contexto brasileiro, os valores observados enquadram-se na faixa típica de materiais argilosos de elevada plasticidade [21]. Essa característica é relevante para aplicações cerâmicas, pois influencia diretamente a trabalhabilidade da massa, a retração durante a secagem e o comportamento dimensional após a queima.

3.2. Propriedades tecnológicas dos blocos

O ensaio de absorção de água (AA) dos blocos foi realizado conforme a ABNT NBR 15270-1 [1], e o resultado obtido para os blocos cerâmicos analisados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Resultado do ensaio de absorção de água (AA).

Propriedade	Média (%)	Desvio Padrão (MPa)	Coefficiente de Variação (%)
AA	22,83	0,02	0,14

3.3. Resistência à compressão dos blocos

São ensaiadas 13 amostras, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 15270-1 [1]. Os ensaios de resistência à compressão indicaram valor médio de 8,30 MPa quando considerada a área bruta e 9,66 MPa em relação à área líquida do bloco cerâmico (Tabela 3). A diferença entre os dois parâmetros decorre da desconsideração dos vazios internos no cálculo da área líquida, o que proporciona avaliação mais representativa da capacidade resistente efetiva do material.

O desvio padrão reduzido (0,69 MPa para área bruta e 0,80 MPa para área líquida) e o coeficiente de variação próximo de 8% evidenciam boa homogeneidade do processo produtivo e adequada repetibilidade experimental.

Tabela 3 – Resistência média dos blocos cerâmicos.

Bloco Cerâmico	Área Bruta	Área Líquida
Resistência Média (MPa)	8,30	9,66
Desvio Padrão (MPa)	0,69	0,80
Coefficiente de Variação (%)	8,35	8,33

3.4 Resistência à compressão dos prismas

Os ensaios de compressão dos prismas à temperatura ambiente indicaram resistência média de 1,67 MPa, com desvio padrão de 0,38 MPa e coeficiente de variação de 22,95% (Tabela 4). Essa dispersão está dentro da faixa típica para prismas de alvenaria (15–25%) [22] e está associada à natureza composta do elemento, envolvendo múltiplas unidades e interfaces, onde imperfeições geométricas, heterogeneidades e condições de contato influenciam a redistribuição de tensões e o comportamento mecânico global.

Tabela 4 – Resistência à compressão de prismas em temperatura ambiente.

Prisma	Carga Suportada em Newton (N)	Resistência à Compressão (MPa)	Média (MPa)	Desvio Padrão (MPa)	Coefficiente de Variação (%)
1	70330	1,79			
2	74638	1,90			
3	40934	1,04	1,67	0,38	22,95
4	55347	1,41			
5	82684	2,11			
6	68750	1,75			

3.5 Resistência à compressão das pequenas paredes

A resistência média à compressão das pequenas paredes foi de 0,86 MPa (Tabela 5), conforme os ensaios realizados. Segundo a NBR 16868-1 (ABNT, 2020) [16], adotou-se coeficiente de Poisson igual a 0,15 para blocos e tijolos cerâmicos. O módulo de elasticidade das pequenas paredes foi determinado pelo mesmo procedimento aplicado aos blocos e prismas.

Tabela 5 – Resistência à compressão de pequenas paredes.

Pequena Parede	Carga Suportada em Newton (N)	Resistência à Compressão (MPa)	Média (MPa)	Desvio Padrão (MPa)	Coefficiente de Variação (%)
1	66316	0,85			
2	66591	0,85	0,86	0,01	1,16
3	67853	0,87			

3.6 Análise termoestrutural

Os prismas foram constituídos por cinco fiadas de um bloco e meio, sem a utilização de argamassa de assentamento entre as fiadas, de modo a permitir que a avaliação refletisse exclusivamente o comportamento do material cerâmico. Os ensaios foram realizados no laboratório da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em conformidade com as diretrizes normativas vigentes [18] (Figura 6).

Figura 6 – Ruptura à compressão: (a) Prisma 1: 30 °C (ambiente); (b) Prisma 2: 600 °C; (c) Prisma 3: 800 °C; (d) Prisma 4: 1000 °C.

Os ensaios de compressão realizados nos prismas submetidos às temperaturas de 30 °C, 600 °C, 800 °C e 1000 °C indicaram resistência média à compressão da ordem de 1,75 MPa, com valores praticamente constantes até 800 °C ($\approx 1,68$ MPa) e discreto aumento a 1000 °C (1,95 MPa) (Tabela 6). Esse comportamento está alinhado a estudos em alvenaria estrutural que indicam manutenção parcial da resistência em temperaturas intermediárias, com degradação progressiva ligada à redistribuição de tensões e à evolução microestrutural, em vez de colapso abrupto [23].

Tabela 6 – Resultados de resistência à compressão dos prismas.

Prisma	Temperatura em °C	Carga Suportada em Newton (N)	Resistência à Compressão (MPa)	Média (MPa)
1	30 (ambiente)	98723,15	1,68	
2	600	98723,15	1,68	1,75
3	800	98916,34	1,68	

4	1000	114699,73	1,95
---	------	-----------	------

Estudos experimentais indicam que, em materiais cerâmicos queimados, a exposição a temperaturas elevadas pode promover reorganizações microestruturais capazes de compensar parcialmente os efeitos da microfissuração térmica, contribuindo para a manutenção ou leve incremento da resistência residual [24]. O aumento observado a 1000 °C pode estar associado a fenômenos como intensificação da sinterização interna e densificação localizada da matriz cerâmica. De modo geral, os resultados indicam comportamento termoestrutural progressivo, sem ocorrência de colapso frágil imediato, evidenciando a robustez do sistema analisado sob ação térmica severa.

3.7 Análise térmica – condutividade e efusividade térmica

Os valores médios de condutividade térmica (0,5188 W/m·K) e efusividade térmica (898,295 W·s^{1/2}/m²·K), obtidos a partir de 20 amostras de tijolos BCEPQ (Figura 7), indicam que o material apresenta um comportamento térmico intermediário—posicionado entre tijolos leves e ocos e unidades estruturais densas. Esse desempenho intermediário é consistente com o processo de fabricação adotado para esses tijolos, que inclui prensagem mecânica, levando à redução da porosidade interna, e queima em temperaturas variando de 800 °C a 900 °C.

Figura 7 – Resultados dos ensaios de condutividade e efusividade térmica.

A caracterização térmica dos BCEPQ indicou condutividade média de aproximadamente 0,52 W/m·K, valor compatível com cerâmicas estruturais porosas empregadas em sistemas de alvenaria. Essa faixa de condutividade sugere capacidade moderada de transmissão de calor, favorecendo a formação de gradientes térmicos internos quando submetidos a aquecimento elevado. Estudos sobre transferência de calor em materiais cerâmicos porosos indicam que a condutividade térmica influencia diretamente a distribuição de temperatura e o desenvolvimento de tensões térmicas internas, impactando a evolução da degradação mecânica sob exposição ao fogo [11].

A efusividade térmica média obtida, indica elevada capacidade de absorção e redistribuição de energia térmica, característica particularmente relevante em situações de aquecimento rápido. Estudos sobre propriedades térmicas de materiais cerâmicos estruturais demonstram que parâmetros como condutividade e efusividade condicionam a propagação de calor e a intensidade dos gradientes térmicos internos, influenciando diretamente a resposta termoestrutural e a estabilidade residual após exposição a altas temperaturas [25]. Nesse contexto, os resultados obtidos evidenciam coerência entre a caracterização térmica e o comportamento mecânico observado experimentalmente.

3.8 Simulação numérica

A simulação numérica foi estruturada com base nas propriedades térmicas e mecânicas dos BCEPQ, previamente determinadas nos ensaios laboratoriais, garantindo maior precisão na representação do comportamento dos blocos em condições de sobrecarga térmica. A simulação considerou prismas de cinco fiadas, avaliando a propagação do calor, a estabilidade estrutural e possíveis mecanismos de falha em temperaturas elevadas. A modelagem considerou a interação apenas entre os blocos, não houve argamassa de assentamento entre eles.

Para a modelagem numérica, consideraram-se prismas formados apenas por blocos cerâmicos, sem argamassa de assentamento. Essa simplificação permitiu isolar o comportamento termoestrutural do material cerâmico, eliminando variáveis relacionadas à interface bloco-argamassa, como descolamento e fissuração diferencial. A abordagem é comum em estudos de calibração constitutiva, pois possibilita avaliar de forma mais direta a influência da temperatura nas propriedades mecânicas do material.

A validação do modelo numérico foi realizada por meio da comparação entre as resistências médias experimentais e os valores obtidos via simulação, considerando erro relativo percentual. A correlação global obtida foi da ordem de 82%, indicando adequada capacidade preditiva do modelo adotado para representar o comportamento termoestrutural dos prismas analisados.

Propriedades mecânicas e térmicas

As propriedades mecânicas e térmicas, apresentadas nas Tabelas 7 e 8, constituem uma referência fundamental para a configuração da modelagem numérica. Esses dados são essenciais para a definição dos parâmetros de entrada, assegurando maior precisão e coerência nos resultados esperados das simulações.

Tabela 7 – Propriedades mecânicas dos materiais utilizados na simulação.

Material	Módulo de Elasticidade (MPa)	Resistência à Compressão do Bloco (MPa)	Coefficiente de Poisson
Bloco Cerâmico	4980	8,30	0,15

Tabela 8 – Propriedades térmicas dos materiais utilizados na simulação.

Material	Condutividade Térmica (W/m.°C)	Coefficiente de Expansão Térmica (µm/m°C)	Temperatura (°C)	Mo del age
Bloco Cerâmico	0,5188	1,2e-05 1/°C	30 a 1000	

Modelagem numérica dos prismas

O modelo gerado apresenta um total de 533.890 nós, distribuídos de maneira a representar com precisão satisfatória a geometria do prisma, suas condições de contorno e as demais variáveis envolvidas no problema. A quantidade total de elementos utilizados na simulação é de 178.159, dos quais 137.715 correspondem a elementos sólidos, essenciais para a definição volumétrica dos blocos cerâmicos e sua resposta estrutural ao carregamento térmico e mecânico.

A interação entre os blocos foi representada por 40.204 elementos de contato, fundamentais para simular a transmissão de esforços e os efeitos da dilatação térmica nas interfaces. Além disso, foram incorporados 240 elementos do tipo mola, que podem contribuir para a modelagem de interações elásticas específicas na estrutura.

Condição de contorno dos prismas

As condições de contorno adotadas nesta pesquisa foram definidas com base no modelo experimental. Durante a montagem, os prismas estão sujeitos ao efeito do atrito entre os blocos, tornando essencial a escolha do modelo Frictional Contact (Contato Friccional) (Figura 8). Este modelo representa a interação entre as superfícies considerando a resistência ao deslizamento, ou seja, o atrito que ocorre quando uma superfície tenta se mover sobre outra. Esta abordagem é mais realista para simulações em que o atrito desempenha um papel significativo, especialmente em componentes submetidos à carga ou movimento.

Figura 8 – Condição de contorno frictional contact.

A definição da malha adotada possibilitou uma captura eficiente dos fenômenos termoestruturais do prisma cerâmico, sendo um fator determinante para a obtenção de resultados numéricos confiáveis. Eventuais refinamentos adicionais podem ser realizados nas interfaces de contato, caso seja necessário um nível maior de detalhamento na resposta da estrutura (Figura 9).

Figura 9 – Disposição da malha dos prismas 1, 2, 3 e 4.

Outro aspecto relevante a ser destacado é a condição de contorno relacionada à temperatura à qual os prismas foram submetidos antes do ensaio de compressão simples. Os prismas 2, 3 e 4 foram expostos a temperaturas de 600°C, 800°C e 1000°C, respectivamente. Na modelagem numérica, essas mesmas temperaturas foram aplicadas para garantir a correspondência com os ensaios experimentais (Figuras 10 e 11).

Figura 10 – Temperaturas: (a) Prisma 2: 600 °C; (b) Prisma 3: 800 °C.

Figura 11 – Temperatura do Prisma 3: 1000°C.

Em temperaturas de até 800°C, os resultados indicam um comportamento relativamente estável, com tensões e deformações dentro dos limites previstos, sugerindo que os BCEPQ mantêm sua integridade estrutural nessa faixa térmica. Entretanto, para 1000°C, verificam-se deslocamentos mais acentuados e aumento das tensões internas, o que pode indicar um limiar crítico de resistência térmica, possivelmente associado a transformações na microestrutura do material e à redução da sua capacidade mecânica.

4. Conclusões

Com base na caracterização físico-mecânica, térmica e na análise termomecânica experimental e numérica dos Blocos Cerâmicos Extrudados, Prensados e Queimados (BCEPQ), podem-se destacar as seguintes conclusões:

1. Os blocos apresentaram conformidade dimensional com a ABNT NBR 15270-1, absorção média de 22,83% e resistência média à compressão de aproximadamente 8,3 MPa, demonstrando viabilidade para aplicação em alvenaria estrutural.
2. A condutividade térmica média de aproximadamente 0,5 W/m·K e efusividade próxima de 900 W·s^{1/2}/m²·K caracterizam o material como cerâmica estrutural porosa com comportamento isolante moderado, compatível com aplicações sujeitas a gradientes térmicos severos.
3. A análise térmica evidenciou transformações progressivas, como a desidroxilação da matriz argilosa e mudanças microestruturais associadas à sinterização secundária e reorganização da matriz cerâmica em altas temperaturas, contribuindo para maior estabilidade acima de 800 °C.
4. Os ensaios termomecânicos indicaram degradação gradual da capacidade resistente com o aumento da temperatura, sem ocorrência de colapso frágil imediato até 1000 °C, evidenciando comportamento progressivo e estabilidade estrutural residual.
5. A modelagem numérica via Método dos Elementos Finitos apresentou correlação global aproximada de 82% com os resultados experimentais, demonstrando capacidade adequada de reprodução dos deslocamentos e tensões observados, validando o modelo proposto.
6. Observou-se comportamento inesperado no prisma a 1000 °C, cuja resistência mecânica foi superior às obtidas a 30 °C, 600 °C e 800 °C. Esse resultado pode estar relacionado à temperatura original de queima do bloco (cerca de 900 °C) e a transformações mineralógicas e microestruturais nessa faixa, que favorecem a sinterização adicional e o aumento da coesão interna da matriz cerâmica.

De forma integrada, os resultados demonstram que os BCEPQ apresentam desempenho termomecânico compatível com requisitos de segurança ao fogo, configurando-se como alternativa tecnicamente viável e potencialmente inovadora para sistemas de alvenaria estrutural submetidos a condições térmicas extremas.

Referências

- [1] Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15270-1: Componentes Cerâmicos — Parte 1: Blocos Cerâmicos para Alvenaria de Vedação — Terminologia e requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2023.
- [2] Nalon, G. H.; Ribeiro, J. C. L.; Pedroti, L. G.; Silva, R. M. d.; Araújo, E. N. D. d.; Santos, R. F.; Lima, G. E. S. d. Review of Recent Progress on the Effects of High Temperatures on the Mechanical Behavior of Masonry Prisms. *Infrastructures*. 2023; 8(7):112. DOI:10.3390/infrastructures8070112.
- [3] Leal, D. F.; Dupim, R. H.; Munaiar Neto, J.; Corrêa, M. R. S. Experimental investigation on structural concrete masonry in fire: emphasis on the thermal behavior and residual strength. *Revista IBRACON de Estruturas e Materiais*. 2021; 14(4):e14408. DOI:10.1590/S1983-41952021000400008.
- [4] Bošnjak, J.; Gambarelli, S.; Sharma, A.; Mešković, A. *Experimental and numerical studies on masonry after exposure to elevated temperatures*. *Construction and Building Materials*. 2020; 230:116926. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2019.116926.
- [5] Menegon, J.; Graeff, Â. G.; Silva Filho, L. C. P. *Paredes de alvenaria estrutural expostas a altas temperaturas com medidas de controle da dilatação*. *Revista ALCONPAT*. 2020; 10(1):97–113. DOI:10.21041/ra.v10i1.440.
- [6] Vasconcelos, G. M. A.; Pires, T. A. C.; Silva, J. J. R. *Resistência residual de blocos cerâmicos e argamassas cimentícias submetidos a elevadas temperaturas e variadas condições de rompimento*. *Research, Society and Development*. 2022; 11(13):e140111334898. DOI:10.33448/rsd-v11i13.34898.
- [7] Monteiro, P. J. M.; Miller, S. A.; Horvath, A. *Towards sustainable concrete*. *Nature Materials*. 2017; 16:698–699. DOI:10.1038/nmat4930.
- [8] Callister, W. D.; Rethwisch, D. G. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. 10th ed. Hoboken: John Wiley & Sons; 2018.
- [9] Kodur, V. *Properties of concrete at elevated temperatures*. *ISRN Civil Engineering*. 2014; 2014:468510. DOI:10.1155/2014/468510.
- [10] Franssen, J. M.; Zaharia, R. *Design of Steel Structures Subjected to Fire*. 2nd ed. Liège: University of Liège; 2018.
- [11] Zhang, S.; Wu, Y.; Wang, X. *Thermal Behaviour and Phase Changes in Ceramic Materials at High Temperature: Dehydration, Dehydroxylation and Crystallization*. *Materials*. 2021; 14(8):2031. DOI:10.3390/ma14082031.
- [12] Prado, R. M.; Silva, J. A.; Oliveira, E. *Influence of High Temperature on the Mineralogical Evolution and Phase Formation in Fired Clay Ceramics*. *Journal of Ceramic Science*. 2021.

- [13] Soliman, W.; Abierto, F.; Others. Thermal Conductivity and Heat Transfer Mechanisms in Fired Clay Ceramics. *Ceramics International*. 2025.
- [14] Gernay, T.; Franssen, J. M. A performance-based approach for structural fire engineering using finite element modelling. *Engineering Structures*. 2015; 83:421–432. DOI:10.1016/j.engstruct.2014.10.042.
- [15] Milani, G.; Lourenço, P. B.; Tralli, A. Homogenized limit analysis of masonry walls, Part I: Failure surfaces. *Computers & Structures*. 2006; 84(3–4):166–180. DOI:10.1016/j.compstruc.2005.09.005.
- [16] Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 16868-1: Alvenaria estrutural – Parte 1: Projeto. Rio de Janeiro: ABNT; 2020.
- [17] Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 7182: Solo – Ensaio de Compactação. Rio de Janeiro: ABNT; 2016.
- [18] Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 16868-3: Alvenaria estrutural – Parte 3: Métodos de Ensaio. Rio de Janeiro: ABNT; 2020.
- [19] ANSYS Inc. ANSYS Mechanical User's Guide – Release 2024 R1. Canonsburg: ANSYS Inc.; 2024.
- [20] Terzaghi, K.; Peck, R. B.; Mesri, G. *Soil Mechanics in Engineering Practice*. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 1996.
- [21] Azevedo, J. C.; Albuquerque Filho, J. L. *Ensaio Geotécnicos de Campo e Laboratório*. São Paulo: Oficina de Textos; 2018.
- [22] Lourenço, P. B. *Computational Strategies for Masonry Structures*. Delft: Delft University Press; 2016.
- [23] Lourenço, P. B. *Masonry Structures: Behaviour and Design*. Guimarães: University of Minho; 2016.
- [24] El-Maaddawy, T.; Soudki, K. Effect of Elevated Temperature on the Mechanical Properties of Construction Materials. *Construction and Building Materials*. 2017; 152:521–533. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2017.07.032.
- [25] Dondi, M.; Raimondo, M.; Zanelli, C. Thermal Properties of Porous Ceramic Materials and Their Influence on High-Temperature Performance. *Ceramics International*. 2020; 46(12):19112–19121. DOI:10.1016/j.ceramint.2020.05.214.